

A RELAÇÃO ENTRE O CUIDAR, BRINCAR E EDUCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL

 DOI: 10.5281/zenodo.7388201

Julia de Carvalho Brito

Acadêmica do curso de Licenciatura em Pedagogia na Faculdade Alfredo Nasser – UNIFAN, Remanso Bahia. E-mail: julia.c.brito@gmail.com.

Sileide Mendes da Silva

Professora da Faculdade Alfredo Nasser - UNIFAN, Professora e coordenadora pedagógica no Colégio Municipal Ruy Barbosa, Remanso Bahia, Ocid. <https://orcid.org/0000-0002-5833-2695>, Mestranda do Curso de Mestrado (Pós-Graduação Em Formação de Professores e Praticas Interdisciplinares) (PPGFPP) - Universidade de Pernambuco (upe), E-mail: sileide.mendes@upe.br, sileidemendes.uneb@gmail.com

RESUMO: O presente artigo surgiu das experiências obtidas durante os estágios vivenciados no decorrer da formação em pedagogia, das indagações existentes entre a relação do cuidar, brincar e educar na Educação Infantil e do papel fundamental dessas práticas combinadas em sala de aula. O objetivo da pesquisa é compreender como os cuidados e brincadeiras relacionam-se com a educação das crianças no ensino infantil. A compreensão dessa relação é essencial para o rompimento das concepções que viam as instituições de ensino infantil como um local assistencialista, onde os profissionais exerciam a função de entreter e zelar pelo bem-estar das crianças durante o período de trabalho dos pais. Diante das considerações realizadas através do estudo de teóricos, foi possível perceber o quão essencial para o desenvolvimento das crianças, torna-se a interação entre essas práticas e o papel fundamental do professor em trabalhar os cuidados e brincadeiras, visando à aprendizagem integral dos alunos.

Palavras-chave: Educar. Cuidar. Brincar. Educação Infantil.

INTRODUÇÃO

O ato de cuidar, brincar e educar são indissociáveis na Educação Infantil. Essas práticas possuem valor educativo e não devem ser trabalhadas separadamente no

contexto da sala de aula nessa fase escolar. Esta relação vai além das ações assistencialistas e higienistas habituais no contexto da escola de educação infantil, mas promove situações de aprendizagem em que ao mesmo tempo em que a criança é cuidada, é educada, aprende a socializar com outras crianças, conhece mais de si mesma, desenvolvendo a autonomia, responsabilidade e sua própria personalidade.

Por muito tempo, as creches e escolas de educação infantil foram vistas apenas como locais para prestar assistência às crianças enquanto os pais a deixavam lá sob o cuidado das “tias” enquanto iam trabalhar não se atentando para a questão da aprendizagem delas. No entanto, essa visão tem sido desconstruída através de estudos, trazendo uma nova concepção reconhecendo essas instituições de ensino como capazes de criar condições para o desenvolvimento físico, afetivo, cognitivo, ético, estético, de relação interpessoal e inserção social.

Com base nas colocações acima, surge o seguinte questionamento: de que forma o cuidar, o brincar e o educar estão relacionados na Educação Infantil?

A relação existente entre o ato de cuidar, brincar e educar na Educação Infantil está no processo que envolve o desenvolvimento integral das crianças (físico, mental, afetivo, cognitivo, social, entre outros). Essas habilidades só serão desenvolvidas através da interação entre professor e aluno no contexto cotidiano da sala de aula, durante as atividades propostas e os momentos de recreação tão importantes nessa fase da infância.

Assim, a escolha da temática ocorreu das indagações sobre a relação existente entre o ato de cuidar, brincar e educar na Educação Infantil, uma vez é essencial essas práticas no processo educativo, e como elas complementam-se no desenvolvimento das habilidades, não apenas “passatempos” para entreter as crianças na escola, sendo necessária para a compreensão que no contexto da Educação Infantil tem uma finalidade muito maior que o entretenimento e funções assistencialistas.

O objetivo geral do trabalho é compreender como os cuidados e brincadeiras relacionam-se com a educação das crianças no ensino infantil. Quanto aos objetivos específicos: analisar o quanto essas práticas contribuem para a aprendizagem dos alunos, o desenvolvimento das habilidades necessárias para a vida escolar deles e discutir o papel do professor na relação dos processos de educar, cuidar e brincar em sala de aula.

A metodologia utilizada foi fundamentada em pesquisas bibliográficas envolvendo artigos de pesquisadores com assuntos semelhantes, experiências

adquiridas pela pesquisadora durante os períodos de estágio na Educação Infantil, sites da internet, tais como: Google Acadêmico e *Scielo*, com relatos de experiência de pedagogos relacionados ao tema.

A CONTRIBUIÇÃO DO ATO DE CUIDAR E BRINCAR NO PROCESSO EDUCATIVO DA CRIANÇA DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Historicamente, o ato de cuidar na Educação Infantil está ligado à assistência de cuidados básicos para com as crianças, como as práticas de higiene pessoal na hora de lavar as mãos antes de se alimentar, escovar os dentes após a refeição e tomar banho. No entanto, para cuidar é necessário conhecer a criança, compreender suas necessidades e fases de desenvolvimento. O cuidar, conforme o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI) (BRASIL, 1998), refere-se a, sobretudo dar atenção à criança, compreendendo que ela se encontra em um processo de contínuo crescimento e desenvolvimento, possuindo singularidades e necessidades que precisam ser atendidas.

O brincar na Educação Infantil é fundamental, através das brincadeiras, do ensino lúdico, dos jogos, da participação das crianças que elas se desenvolvem culturalmente e socialmente, construindo novos conhecimentos. A interação gerada durante o período das brincadeiras é essencial para o desenvolvimento das habilidades afetivas, cognitivas e motoras. Enquanto se divertem, aprendem a conviver em sociedade e o funcionamento das relações entre os seres humanos. De acordo com os Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Infantil (1988, p. 23):

Na instituição de educação infantil, pode-se oferecer as crianças condição para as aprendizagens que ocorrem nas brincadeiras e aquelas advindas de situações pedagógicas intencionais ou aprendizagens orientadas pelos adultos. É importante ressaltar, porém, que essas aprendizagens, de natureza diversa, ocorrem de maneira integrada no processo de desenvolvimento infantil.

Segundo Romanelli (1960), a palavra educar vem do latim *educare*, que é uma forma derivada de *educere* que contém a ideia de conduzir, criar, nutrir, fazer crescer. O ato de educar significa propiciar situações de aprendizagem em que a criança possa desenvolver suas habilidades e autonomia necessárias para a vida. Na Educação Infantil essa ação torna-se ainda mais importante por ser a fase inicial do

desenvolvimento da criança. O professor enquanto mediador do processo de aquisição do conhecimento em sala de aula precisa pensar em metodologias que envolvam o ensino lúdico para o aprendizado e desenvolvimento das habilidades infantis.

Após o conhecimento dos conceitos de educar, cuidar e brincar, é necessário refletir sobre como essas práticas relacionam-se e complementam-se no contexto da Educação Infantil e de que maneira contribuem para o desenvolvimento integral das crianças.

O denominado tripé educar, cuidar e brincar, segundo França (2018), é de fundamental importância por se tratar de ações que conversam entre si e promovem uma boa educação, desconstruindo o conceito de que as escolas de Educação Infantil ou as famosas creches são apenas depósitos em que as crianças são colocadas por um período do dia ou em tempo integral para que os pais possam trabalhar tranquilamente, sabendo que seus filhos estão sendo atendidos por “cuidadoras” que estão na escola apenas para suprir as necessidades das crianças e entretê-los. Mais do que simples “cuidadores” ou “babás”, os profissionais que trabalham na Educação Infantil são educadores e a escola um ambiente de aprendizagem, onde suas práticas são devidamente analisadas para promover assimilação de conhecimentos em todas as ações realizadas, desde o momento da rodinha de música ao ato de lavar as mãos para se alimentar, do brincar com pecinhas coloridas ao momento do banho.

Segundo Vygotsky (1991), a brincadeira proporciona saltos qualitativos no desenvolvimento e na aprendizagem infantil por criar zonas de desenvolvimento proximal. A criança é educada enquanto cuidada e aprende brincando, se divertindo, explorando o mundo ao seu redor, conhecendo o próprio corpo, seus limites e habilidades. Durante essas práticas combinadas é possível perceber o desenvolvimento ocorrendo paulatinamente no seu modo de ver e perceber a si mesma e ao outro, no ato de saber ouvir, esperar a vez dela durante as brincadeiras, respeitar os colegas, aprendendo a lidar consigo mesma e com os demais.

Por esse motivo, o educar, cuidar e brincar estão relacionados, pois fazem parte do universo das crianças, todas necessitam de cuidados com a higiene e alimentação, o momento da brincadeira que se faz extremamente necessário para ocorra a interação com o meio social, o desenvolvimento da criatividade e principalmente, elas precisam ser educadas enquanto realizam essas ações para

saberem como lidar com diferentes situações em seu cotidiano, respeitar as pessoas e ter uma boa convivência em sociedade.

HABILIDADES ADQUIRIDAS ATRAVÉS DO CUIDADO E BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

As práticas pedagógicas realizadas na Educação Infantil estão embasadas no tripé educar, cuidar e brincar, com o objetivo de propiciar um ambiente de aprendizagem em que os alunos possam adquirir o conhecimento através das atividades cotidianas, da rotina realizada em sala de aula com seus professores. As habilidades adquiridas estão intrinsecamente ligadas a essas práticas e contribuem para a vida escolar dos alunos.

Segundo Signorette (2002), educar é abranger todos os aspectos da vida do aluno, essa perspectiva relaciona-se ao atendimento das suas necessidades, das mais básicas às mais elaboradas. A assistência prestada às crianças durante o momento do cuidado é uma ótima oportunidade para promover o autoconhecimento, o autocuidado e até mesmo a autovalorização, pois no processo de cuidar a criança se conhece, passa a ter noção dos cuidados que o seu corpo precisa todos os dias, percebe os próprios limites e desenvolve a autonomia de aprender a cuidar de si mesma.

Ao decorrer do período de descoberta, a presença do educador é fundamental, pois é necessário que haja a instigação do aluno a se autoconhecer, como por exemplo, na hora do banho em que as partes do corpo podem ser indicadas e solicitada a ajuda da criança; nos horários das refeições, o educador não dará a comida na boca da criança, mas vai ajudá-la no manuseio correto dos talheres para levar a comida a própria boca; após a refeição, o momento de escovar os dentes em que o educador indicará como é a maneira correta de segurar a escova e limpar os dentes corretamente. Dessa forma, o educador torna-se a peça chave no desenvolvimento da autonomia em relação às ações cotidianas de cuidados pessoais.

A brincadeira, o momento da recreação são imprescindíveis na Educação Infantil. Toseti (1997), afirma que as atividades recreativas devem ser espontâneas, criativas, que tragam prazer às crianças, já que para elas é a maneira de liberar energias. Elas constroem no sujeito as noções de cidadania, aprendendo a lidar com pessoas de diferentes classes e culturas, a esperar a vez de participar da brincadeira,

saber comemorar as vitórias e encarar as derrotas com civilidade e respeito. De uma forma simples, as brincadeiras realizadas através do uso de recursos lúdicos em sala de aula buscam aplicar esses conceitos e amplificar essas habilidades entre as crianças.

De acordo com Oliveira (1984), a criança aprende a se expressar no mundo, participando de novas experiências através da criação ou recriação de brinquedos e no convívio com outras crianças ocorre à sociabilidade espontânea que proporciona novas sensações, ou seja, por meio das brincadeiras, as crianças tornam-se protagonistas do processo de aprendizagem, pois o momento da diversão não é voltado apenas para o entretenimento, e sim para a assimilação dos conhecimentos de uma forma interativa e dinâmica. Ao brincar, são desenvolvidas a concentração, cooperação, criatividade, agilidade e sua concentração. Essas habilidades são indispensáveis para a evolução da criança enquanto sujeito integrante da sociedade.

Diante das considerações apresentadas, é possível perceber que a educação está ligada aos processos de cuidar e brincar no contexto da Educação Infantil. Essas práticas complementam-se com o objetivo de proporcionar um ensino de qualidade e o desenvolvimento integral das crianças que envolvem o campo afetivo, intelectual, cognitivo, motor, sensorial e social. Pensar em Educação Infantil é relacionar essas ações para obter o bom desenvolvimento dos alunos.

O PAPEL DO PROFESSOR NA RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE EDUCAR, CUIDAR E BRINCAR EM SALA DE AULA

Por muitos anos, acreditou-se que o professor era o detentor do conhecimento em sala de aula e os alunos meros receptores passivos dos conteúdos. Porém, essa ideia foi desconstruída e atualmente ele é visto como o mediador, aquele que instiga os alunos a se inteirarem dos assuntos, pesquisarem, fazerem parte da construção do conhecimento, tornando-se protagonista do processo educativo. Para Paulo Freire (1991), professor e aluno aprendem juntos, em uma relação dialógica e democrática, em que todos podem se expressar.

Na Educação Infantil, o professor era visto também de maneira estereotipada, acreditando-se que eram apenas “cuidadores” ou “babás” por um turno do dia ou período integral para que as crianças fossem atendidas em suas necessidades, tivessem com quem ficar para passar o tempo, enquanto seus pais trabalhavam.

Essas concepções falaciosas com o passar dos anos e da divulgação das informações estão sendo desfeitas. O educador da Educação Infantil atualmente é compreendido como aquele que utiliza de recursos lúdicos enquanto ensina, realiza brincadeiras e relaciona a rotina de cuidados com a educação de seus alunos. De acordo com Kramer (2005), a educação requer um profissional que reconheça as características, que valorize os conhecimentos da criança e garantam a aquisição de novos conhecimentos.

O professor enquanto mediador do conhecimento em sala de aula precisa pensar em metodologias que envolvam brincadeiras e situações de cuidado com as crianças para o aprendizado e desenvolvimento das habilidades infantis, como afirma a RCNEI (1998), educar significa integrar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens que contribuam para o desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal, com atitudes de aceitação, respeito e confiança, e o acesso aos conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural.

O trabalho realizado pelos educadores da educação infantil deve a princípio valorizar o contexto social e a história de cada criança, percebendo e buscando suprir suas necessidades em sua prática pedagógica. Diante disso, a prática docente precisa ser pensada em atividades que envolvam o cotidiano dos educandos, para ter uma função real e resultados significativos.

A ludicidade é uma peça fundamental no processo de construção do conhecimento das crianças. Friedmann (1996), ressalta que a atividade lúdica fornece informações elementares sobre a criança, entre elas estão as suas emoções, refletidas no modo de interagir com os colegas, seu desempenho físico-motor, estágio de desenvolvimento, nível linguístico e formação moral. Por meio de recursos lúdicos elas interagem com o meio em que estão inseridas facilitando a aquisição das informações.

A educação precisa refletir o cotidiano da criança, produzindo uma rotina que envolva os cuidados com a higiene, alimentação e brincadeiras em que ocorre a interação entre as crianças e o professor. Dessa forma, a aprendizagem é promovida de maneira dinâmica e interativa, alcançando melhores resultados.

Portanto, sob a perspectiva dessas considerações, é indispensável à reflexão contínua do professor sobre suas práticas e metodologias aplicadas em sala de aula, buscando os métodos mais eficazes para garantir uma aprendizagem de qualidade e o desenvolvimento das habilidades necessárias para a vida escolar de seus alunos.

Como afirma Campos (1986), se o professor pensar e questionar sobre sua forma de ensinar, a ludicidade pode ser a ponte facilitadora da aprendizagem, sendo o fator motivador de qualquer aula. Sendo assim, novamente é enfatizada a importância do ensino lúdico na atuação do professor em sala de aula, especialmente na Educação Infantil.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em vista das considerações apresentadas, é notória a relação entre o cuidar, brincar e educar na Educação Infantil. Essas práticas relacionam-se por se tratarem de processos contínuos que devem ser aplicados em sala de aula a fim de proporcionar situações de aprendizado e desenvolvimento integral das crianças.

As práticas que envolvem cuidados quanto à higiene, alimentação das crianças e as brincadeiras têm uma finalidade muito maior do que a função assistencialista que grande parte da sociedade acreditava que as creches ou escolas de ensino infantil prestavam. O objetivo principal é a aprendizagem, adquirida através destes processos. As escolas de Educação Infantil não substituem o papel da família na vida das crianças e não devem ser vistas apenas como instituições assistencialistas. Essas instituições são locais de aprendizado, socialização e desenvolvimento.

A Educação Infantil é a etapa da Educação Básica mais importante, pois nesse período ocorrerá o desenvolvimento integral da criança e das habilidades necessárias para toda a vida escolar do aluno. Por esse motivo, os profissionais atuantes nessa etapa da educação precisam de uma boa formação, métodos pedagógicos e criticidade quanto às próprias práticas para a construção o processo de aprendizagem.

Dentre as habilidades desenvolvidas por meio da relação entre o cuidar, brincar e educar, estão à capacidade de interagir com outras pessoas, aprender a lidar com as diferenças sociais, raciais e culturais, praticando a valorização e o respeito ao próximo. Também se destaca o autoconhecimento, tão fundamental para as relações futuras dos seres humanos, afinal é necessário conhecer os limites do próprio corpo, seus pontos fortes e fracos, buscando aperfeiçoar-se. Habilidades como o desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo também são aprimoradas com o uso desse método educativo.

Diante da relação do cuidar, brincar e educar encontra-se o professor que desempenha um papel importantíssimo para que essas práticas produzam resultados significativos no desempenho de seus alunos. O professor enquanto mediador do conhecimento em sala de aula precisa constantemente avaliar suas práticas pedagógicas, considerando o que funciona, o que pode ser melhorado e o que deve ser mantido. Sendo indispensável à utilização de recursos lúdicos que possuem função auxiliadora na Educação Infantil.

O educador do ensino infantil precisa ter o perfil de um profissional que valoriza o conhecimento, a experiência e o contexto em que seus alunos estão inseridos para promover uma educação que condiga com a realidade das crianças. Além disso, compreender que os cuidados e as brincadeiras, são partes integrantes da Educação Infantil por se tratar de uma maneira de envolver os alunos na construção do conhecimento, tornando-os protagonistas do saber.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Referencial Curricular Para a Educação Infantil**. v. 1, Brasília: MEC/SEF, 1998.

CAMPOS, D. M. S. **Psicologia da Aprendizagem**, 19^o ed., Petrópolis: Vozes, 1986.

FRANÇA, Sylvania dos S., **A Importância do Cuidar, Educar e Brincar para o Desenvolvimento da Criança na Educação Infantil**. Faculdade Campos Elíseos, São Paulo, jul. 2018. Disponível em: <<https://fce.edu.br/blog/a-importancia-do-cuidar-educar-e-brincar-para-o-desenvolvimento-da-crianca-na-educacao-infantil/>>. Acesso em: 24 ago. 2022.

FREINET, Célestin. **Para uma Escola do Povo**: guia prático para a organização material, técnica e pedagógica da escola popular. São Paulo: Martins Fontes, 1996.

FREIRE, Paulo. **Das relações entre a educadora e os educandos**, São Paulo: Olho d'água, 1991.

FRIEDMANN, Adriana. **Brincar: crescer e aprender – o resgate do jogo infantil**. São Paulo: Moderna, 1996.

KRAMER, Sonia. A política do pré-escolar no Brasil: a arte do disfarce. In: PASCHOAL, Jaqueline D.; MACHADO, Maria C. G. A História da Educação Infantil no Brasil: avanços, retrocessos e desafios dessa modalidade educacional. **Revista HISTEDBR Online Artigo**, Campinas, n.33, p.78-95, mar. 2009 - ISSN: 1676-2584. Disponível em:

<http://www.histedbr.fae.unicamp.br/revista/edicoes/33/art05_33.pdf>. Acesso em 06 set. 2022.

OLIVEIRA, Z. de M. R., **Educação Infantil muitos olhares**. 2.ed. São Paulo: Cortez, 1995.

ROMANELLI, R. C. **O vocabulário indo-europeu e o seu desenvolvimento semântico**. In: *Kriterion*. Belo Horizonte: Faculdade de Filosofia da Universidade de Minas Gerais, 1959

SIGNORETTE, A. E. R. S. *et al.* Educação e cuidado: dimensões afetiva e biológica constituem o binômio de atendimento. **Revista do Professor**. Porto Alegre, n. 72, p. 5-8, out./dez. 2002.

TOSETI, Solange. **A Educação Física**. Rio Grande do Sul: Edelbra, 1977.

VYGOTSKY, L. S. **A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores**. 4ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1991.